

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12795847

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ESTUDO EXPLORATÓRIO DA CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DE AGREGADO MIÚDO ADVINDO DE RECICLAGEM CÍCLICA DE COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS

Emilin Regina Gomes Dobrovolski¹, Patricia Kruger^{1*} e Rafaela Bueno da Silva¹

*Autor de contato: pkruger@uepg.br

¹Departamento de Engenharia Civil, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa-PR, Brasil

RESUMO

Com o intuito de diminuir o impacto ambiental, diversas pesquisas tem surgido com a intenção de reinserir o resíduo de construção e demolição no mercado, na forma de agregado reciclado. Um desses métodos é por meio da reciclagem cíclica, que consiste no processo contínuo de reciclagem do agregado em compósitos cimentícios. Assim, o objetivo desse trabalho foi explorar a representatividade dos ensaios de caracterização técnica do agregado miúdo reciclado no processo de reciclagem cíclica em argamassas, e a eficiência do processo de ciclagem. Foram utilizados 3 ciclos de reciclagem, e determinadas as propriedades de granulometria, absorção, massa específica, massa unitária, índice de vazios e teor de argamassa aderida ao longo do processo. Com o decorrer dos ciclos, o agregado miúdo reciclado apresentou diminuição em sua massa específica e sua massa unitária; e aumento na absorção, índice de vazios e teor de argamassa aderida. Além disso, também houve um aumento no tamanho dos grãos. Isso pode ser explicado pelo processo de britagem em si e pela presença de argamassa aderida, que leva ao aumento da porosidade na superfície do agregado reciclado em comparação com agregado natural.

Palavras-chave: reciclagem cíclica; agregado reciclado; argamassa.

ABSTRACT

In order to reduce the environmental impact, researches have emerged with the intention of reintroducing construction and demolition waste into the market in the form of recycled aggregate. One of these methods is through cyclic recycling, which consists of a continuous process of recycling aggregate in cementitious composites. Thus, the aim of this study was to explore the representativeness of technical characterization tests of fine recycled aggregate in the cyclic recycling process in mortars, and the efficiency of the cycling process. 3 recycling cycles were used, and the properties of particle size distribution, absorption, specific gravity, bulk density, void content, and mortar content adhered throughout the process were determined. Over the cycles, the fine recycled aggregate showed a decrease in its specific gravity and bulk density, and an increase in absorption, void content, and mortar content adhered. There was also an increase in grain size. It can be explained by the crushing process itself and the presence of adhered mortar, which leads to an increase in porosity on the surface of the recycled aggregate compared to natural aggregate.

Keywords: cyclic recycling; recycled aggregate; mortar.

1. INTRODUÇÃO

Conforme Medeiros, Andrade e Helene (2011), estruturas de compósitos cimentícios passam naturalmente por processos de degradação e possuem um limite para sua vida útil, seja ele relacionado com a integridade da estrutura ou com a função a qual foi concebida. O fim da vida útil dessas estruturas leva a uma grande geração de resíduos, que necessitam de uma destinação (Rahigude *et al.*, 2022). Assim, conforme os autores, se vê cada vez mais necessário no setor da construção o estudo de soluções que façam a readequação técnica e ambiental de compostos de cimento para o mercado, visando um modelo de economia circular que reduza a produção de matéria prima e o descarte de materiais reaproveitáveis.

Diante do cenário do aumento de produção de resíduo de construção e demolição (RCD) e a necessidade da disposição correta desse material, a Resolução CONAMA nº307/2002 (CONAMA, 2002) iniciou a discussão sobre a necessidade de gestão adequada do resíduo da construção passível de reciclagem. Dentre esses produtos, conforme a resolução, estão os resíduos classe A, provenientes de construção, demolição, reformas e reparos em argamassas, concretos e estruturas pré-moldadas, os quais podem ser reciclados como agregado.

Logo, para o uso adequado do agregado reciclado em compósitos cimentícios, é necessário que as suas propriedades sejam determinadas criteriosamente, pois, devido a sua heterogeneidade, o seu comportamento é diferente do agregado natural (Angulo; Ulsen, 2023). Isso se dá pelo fato de que o agregado reciclado de concreto (ARCO) apresenta argamassa aderida em sua superfície, o que pode aumentar a porosidade superficial do mesmo, levando ao aumento da sua área superficial e da sua absorção (Angulo; Oliveira; Machado, 2022). Além disso, Lovato (2007) relatou também que o agregado de RCD possui menor massa específica e maior presença de finos em comparação ao agregado natural.

A partir disso, segundo Gonçalves (2001a), um método que vem ganhando popularidade no reuso de RCD na construção civil é a análise cíclica da vida útil de agregado reciclado de compósitos cimentícios (ARCI), que consiste na utilização do agregado reciclado em argamassas e concretos, seguido do reprocessamento do material para obtenção de uma nova geração de agregado reciclado. Abreu, Evangelista e Brito (2018) relataram que o agregado reciclado de concreto ciclado pode apresentar uma diminuição progressiva na densidade e aumento na absorção, mas que por outro lado, é possível manipular as características iniciais do ARCI e o desempenho mínimo da estrutura de forma a permitir um maior número de ciclos que ainda sejam eficientes.

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é o estudo técnico da metodologia para caracterização de agregado miúdo advindo da reciclagem cíclica de compósitos cimentícios, avaliando a eficiência do método de ciclagem nas propriedades físicas do material e no rendimento do processamento do agregado reciclado.

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Para essa pesquisa, o método de reciclagem cíclica de agregado de RCD consistiu em britar um concreto original com características bem definidas, transformando-o em agregado miúdo. Em seguida, foi feita a caracterização desse agregado, e produzida uma argamassa com esse material. Novamente, com a argamassa já endurecida, foi feita a britagem da mesma para nova produção de agregado reciclado. Esse processo foi repetido por três ciclos, sendo que em todos eles foi feita a caracterização do agregado miúdo gerado. O resumo desse processo está apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma do procedimento experimental

Fonte: os autores.

2.1 Produção do agregado reciclado

2.1.1 Agregado reciclado de concreto original

Para análise do processo de ciclagem do agregado reciclado, em um primeiro momento, foi produzido o concreto que daria origem ao ARCO, para controle das características originais. Para isso, foram produzidos seis corpos de prova com traço 1:2,2:3,7, com relação água-cimento de 0,6, utilizando agregado graúdo de basalto e areia natural na produção da mistura, bem como cimento CP-V ARI, conforme a Tabela 1. Os agregado utilizados possuíam granulometria dentro da zona delimitada pela NBR 17054:2022 (ABNT, 2022), absorção e massa específica de 0,85% e 3,00 g/cm³ para o agregado graúdo e de 0,20% e 2,62 g/cm³ para o agregado miúdo.

A partir do concreto produzido e passado por cura úmida por 7 dias, foi realizada a verificação da resistência à compressão conforme NBR 5739:2018 (ABNT, 2018), para auxílio nas análises do ARCO. Em seguida, foi realizada a britagem do material por meio de um triturador de entulho CSM TE 2 Trifásico 220 V, do tipo mandíbula, lotado no Laboratório de Materiais de Construção Civil da Universidade Estadual de Ponta Grossa, para a produção da primeira geração de agregado reciclado. Com o concreto já triturado, foi realizado o peneiramento do produto, visando a obtenção de um agregado miúdo com granulometria menor que 4,8 mm, esse chamado de “Agregado A”.

Tabela 1 – Concreto e argamassas do processo de ciclagem do agregado reciclado

Ciclo	Quantidade de corpos de prova	Traço (cimento:areia:brita:relação água-cimento) ou (cimento:areia:relação água-cimento)	Nome do agregado miúdo reciclado produzido
1°	6	1:2,2:3,7:0,6	Agregado A
2°	20	1:3,2:0,7	Agregado B
3°	15	1:3,2:0,8	Agregado C
4°	10	1:3,2:1,0	Agregado D

Fonte: os autores.

2.1.2 Ciclagem do agregado reciclado

A partir do ARCO original, foram produzidos corpos de prova de argamassa com substituição de 100% do agregado miúdo pelo agregado reciclado por três ciclos de reciclagem, conforme Tabela 1, com traço 1:3,2, adequando a relação água-cimento entre os ciclos, visando a obtenção de um índice de consistência em $270 \text{ mm} \pm 5$, conforme NBR 13276:2016 (ABNT, 2016). Para essas argamassas também foi utilizado cimento CP-V ARI. Assim como o concreto, para o próximo estágio do ciclo de reciclagem, as argamassas produzidas passaram por cura úmida por 7 dias antes do processo de britagem, bem como pela verificação da resistência à compressão conforme NBR 7215:2018 (ABNT, 2018). Os agregados produzidos dessas argamassas foram chamado de “Agregado B”, “Agregado C” e “Agregado D”. Na Figura 2 estão identificados os agregado produzidos durante o processo de ciclagem.

2.2 Caracterização do agregado reciclado

Para caracterização do agregado reciclado produzido, foram realizados os ensaios de granulometria, absorção, massa específica, massa unitária e índice de vazios, seguindo normativas brasileiras; visando a identificação da presença de finos e de poros interconectados na superfície do agregado, e do empacotamento dos grãos. O resumo dos ensaios realizados está apresentado no Quadro 1.

Além desses, também foi realizado o ensaio de teor de argamassa aderida, para complementar a análise da superfície do material, conforme o desenvolvido por Kruger (2021). Para isso, foram utilizadas amostras separadas por frações granulométricas, entre 2,4 mm, 1,2 mm, 0,6 mm, 0,3 mm e 0,15 mm, contendo 50 g cada. Com as amostras já selecionadas, foi realizada a lavagem do material para retirada de material pulverulento e a secagem em estufa, para aferição da massa seca. Em seguida, as amostras foram submersas por 7 dias em solução de ácido clorídrico a 0,9 g/ml, lavadas novamente e secas em estufa, para aferição da nova massa seca. O valor final do percentual de massa de argamassa aderida aos grãos é calculada pela diferença da massa seca entre as amostras antes e depois da imersão no ácido clorídrico.

Figura 2 – Agregados miúdos reciclados produzidos durante o processo de ciclagem

Fonte: os autores.

Nota: A) Agregado A, B) Agregado B (1º ciclo), C) Agregado C (2º ciclo) e D) Agregado D (3º ciclo).

Quadro 1 – Ensaios de caracterização dos agregados naturais e reciclados

Ensaio	Normativa
Granulometria	NBR 17054:2022 (ABNT, 2022)
Absorção e Massa específica de agregado miúdo	NBR 16916:2021 (ABNT, 2021b)
Absorção e Massa específica de agregado graúdo	NBR 16917:2021 (ABNT, 2021c)
Massa unitária e Índice de vazios de agregado miúdo e graúdo	NBR 16972:2021 (ABNT, 2021d)

Fonte: os autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.2.1 Processo de britagem

A partir dos corpos de prova de concreto produzidos, os quais obtiveram uma resistência à compressão média em torno de 31,66MPa, foi realizada a britagem para a produção do 1º ciclo de agregado miúdo reciclado. O processo da britagem consistiu na passagem do material britado pelo triturador tantas vezes quanto fossem necessárias, até o ponto que não fosse mais possível diminuir a granulometria do produto final. Assim o aproveitamento do agregado de resíduo de concreto com granulometria menor do que 4,8mm foi de aproximadamente 70% de todo material produzido. Já com relação ao agregado produzido a partir das argamassas, cujas resistências ficaram entre 14Mpa, no último ciclo, e 20Mpa, no primeiro ciclo, o aproveitamento do agregado produzido pelo triturador ficou em aproximadamente 83% do material produzido.

Um fato importante a se analisar, além do percentual de aproveitamento de produção, é a quantidade de material em kg produzido, tanto para o agregado reciclado vindo do concreto quanto para o agregado reciclado vindo das argamassas. No primeiro caso, o total de material produzido no triturador foi cerca de 18 kg, sendo que desse volume, foram aproveitados aproximadamente 12,6 kg. Já no caso das argamassas, o volume de material produzido na britagem ficou entre 4 e 8 kg, sendo que foi possível aproveitar cerca de 3,32 kg a 6,64 kg. No caso do agregado vindo do concreto, uma parte do material produzido constitui-se do próprio agregado graúdo, revestido por uma fina camada de argamassa aderida. Esse comportamento também foi observado por Huber *et al.* (2023).

Assim, é possível notar que a britagem de materiais com maiores resistências produz um menor volume de material aproveitável como agregado miúdo reciclado. Esse fator de aproveitamento entre 70 e 80% do agregado reciclado produzido com triturador de mandíbula também foi visto por Hubert *et al.* (2023), porém, os autores relataram que não houveram diferenças na produtividade do equipamento com relação à composição da matriz de onde seriam gerados os agregados de RCD. Isso pode ter ocorrido pelo fato de que, na presente pesquisa, as diferenças de resistências à compressão, advindas pela composição do material, eram maiores do que no caso da pesquisa de Hubert *et al.* (2023), o que pode ter levado à diferença na produtividade do triturador.

3.2.2 Caracterização do agregado

Com relação as características físicas do agregado reciclado, em primeiro lugar tem-se a granulometria do material produzido, apresentado na Figura 3. Por meio do apresentado, é possível notar que durante todo o processamento, o material obtido teve percentual de material passante pelas peneiras abaixo da zona utilizável inferior, ou seja, os grãos apresentaram tamanho maior do que aquele recomendado pela NBR 17054:2022 (ABNT, 2022). Isso pode ser explicado pelo fato de que o processo de britagem do agregado reciclado, por derivar de equipamentos comerciais, ocorre de forma diferente do agregado natural, podendo gerar um material com maior granulometria, conforme também observado por Krüger (2021). Esse comportamento é reforçado pela obtenção do diâmetro máximo característico e pelo módulo de finura, cujos valores estão apresentados na Tabela 2. Valores de módulo de finura semelhantes aos encontrados foram relatados por Tabsh e Alhoubi (2022), quando os autores trataram das informações de areia natural britada, ou seja, novamente essa é uma característica que pode ser derivada da forma como foi realizada a britagem em si.

Tabela 2 – Caracterização granulométrica dos agregados miúdos

Ciclo do agregado miúdo reciclado	Dimensão máxima característica (mm)	Módulo de finura
Agregado A	4,75	3,75
Agregado B	4,75	3,78
Agregado C	4,75	3,66
Agregado D	4,75	4,09

Fonte: os autores.

Figura 3 – Análise granulométrica dos agregados miúdos reciclados

Fonte: os autores.

Sobre o ensaio de absorção, como é possível observar na Figura 4, os resultados variaram entre 7%, 16%, 23% e 21% conforme o número de ciclos de reciclagem do agregado miúdo aumentava, ou seja, quanto maior a quantidade de argamassa aderida ao grão do agregado miúdo, maior a absorção apresentada pelo material. Leite (2001) confirma esse comportamento, relacionando argamassa aderida, que possui maior porosidade que o agregado natural, com a absorção do agregado reciclado. Além disso, a autora relata que quanto menor a dimensão do material, maior é sua absorção, o que foi possível notar nos valores obtidos no ensaio de absorção, onde o agregado C, que apresentou a menor granulometria, conforme a Figura 3, obteve a maior absorção. Assim, no caso de reciclagem cíclica, conforme avançam os processos de ciclagem, o comportamento dessa característica tende a se manter constante, conforme também demonstrado por Abreu *et al.* (2018).

Com relação à massa específica, os valores obtidos foram de 2,46g/cm³, 2,30g/cm³, 2,16g/cm³ e 2,08g/cm³ para os agregados reciclados A, B, C e D, respectivamente, conforme é possível observar na Figura 5. Assim, como foi possível notar no ensaio, conforme avança o processo de ciclagem, a massa específica do agregado reciclado diminui, em função do aumento da porosidade do material, devido a maior presença de argamassa aderida ao grão, comportamento também explicado por Tavares e Kazmierczak (2016). Além disso, conforme Gonçalves (2001b), na argamassa aderida ao grão em agregados reciclados podem haver um aumento de poros interligados, o que diminui a massa específica do material e aumenta a sua absorção.

Figura 4 – Absorção dos agregados miúdos reciclados

Fonte: os autores.

Figura 5 – Massa específica dos agregados miúdos reciclados

Fonte: os autores.

Sobre a massa unitária, os agregados miúdos reciclados A, B, C e D obtiveram valores entre $1,25\text{g/cm}^3$, $1,16\text{g/cm}^3$, $1,04\text{g/cm}^3$ e $0,93\text{g/cm}^3$, respectivamente, conforme observado na Figura 6. Essa diminuição da massa unitária ao longo do processo de ciclagem sugere que o empacotamento das partículas pode ter sido alterado, além do fato de que o aumento da presença de argamassa aderida diminuiu a massa do material, mesmo o volume se mantendo constante. Essa propriedade afetou principalmente o dimensionamento dos traços utilizados na preparação das argamassas. Os valores obtidos pela literatura se aproximam muito aos resultados obtidos nesse ensaio, variando entre $1,34\text{g/cm}^3$ e $1,21\text{g/cm}^3$ (Campos *et al.*, 2018; Leite, 2001).

Juntamente com o ensaio de massa unitária, também foi realizada a determinação do índice de vazios dos agregados A, B, C e D, cujos valores obtidos foram de 49%, 50%, 51% e 55%, respectivamente, conforme apresentado na Figura 7. Assim, como sugerido na análise de massa unitária, o empacotamento dos grãos pode ter sido prejudicado conforme os processos de ciclagem, devido ao aumento de argamassa ao redor do grão, o que pode ter gerado até mesmo algumas aglutinações de grãos.

Figura 6 – Massa unitária dos agregados miúdos reciclados

Fonte: os autores.

Figura 7 – Índice de vazios dos agregados miúdos reciclados

Fonte: os autores.

Por fim, sobre o teor de argamassa aderida, na Figura 8 são observadas as quantidades de argamassa aderida por fração granulométrica, conforme relatado anteriormente, ou seja, entre 0,15mm, 0,3mm, 0,6mm, 1,2mm e 2,4mm. A partir disso, foi possível notar que as menores granulometrias obtiveram as maiores taxas de argamassa aderida ao grão, o que pode ser explicado pelo fato de que nesse caso, alguns grãos são compostos inteiramente por pasta de cimento, não havendo a presença de agregado miúdo natural, confirmando o que já foi mencionado na análise granulométrica. De modo geral, conforme apresentado na Figura 9, o comportamento observado nas análises anteriores de que o avanço no processo de ciclagem aumenta o taxa de argamassa aderida aos grãos foi comprovado, já que o agregado D apresentou o maior teor de argamassa.

Figura 8 – Percentual de argamassa aderida aos agregados miúdos reciclados por fração granulométrica

Fonte: os autores.

Figura 9 – Percentual total de argamassa aderida dos agregados miúdos reciclados

Fonte: os autores.

4. CONCLUSÕES

Portanto, a partir de todos os dados apresentados, é possível concluir que o conjunto de ensaios realizados para a análise técnica do agregado miúdo reciclado ciclado se complementa. De um lado, os ensaios de absorção, densidade e índice de vazios revelam as características técnicas do material, trazendo um embasamento para o seu uso adequado, principalmente em argamassas. De outro lado, o ensaio de teor de argamassa aderida confirma os resultados obtidos pelas análises anteriores, bem como pode auxiliar na tomada de decisões para a necessidade de tratamento desse agregado para sua reinserção como material de construção.

Sobre o processo de ciclagem em si, em um primeiro momento, foi possível notar que a quantidade de agregado reciclado útil produzido foi diminuindo conforme se passavam os ciclos. Além disso, a qualidade desse agregado miúdo reciclado foi diminuindo, principalmente com relação as propriedades de absorção e massa específica. Dessa forma, a análise do uso de agregados reciclados que passaram pelo processo de ciclagem deve ser permeada por mais critério do que somente o agregado reciclado convencional. Recomendam-se as análises futuras da aplicação desse material em compósitos cimentícios, e análises microestruturais das características do agregado miúdo advindo do processo de ciclagem.

5. AGRADECIMENTOS

À Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), pela estrutura e apoio técnico. Ao Laboratório de Materiais de Construção Civil do Departamento de Engenharia Civil, bem como ao Complexo de Laboratórios Multiusuário, e toda equipe técnica envolvida, pelo auxílio nas análises. Por fim, ao grupo de pesquisas em Engenharia Civil da UEPG, pelo auxílio nas tomadas de decisão.

REFERÊNCIAS

ABREU, V.; EVANGELISTA, L.; BRITO, J. de. The effect of multi-recycling on the mechanical performance of coarse recycled aggregates concrete. **Construction and Building Materials**, v. 188, p. 480–489, nov. 2018. [https://doi-org.ez82.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.conbuildmat.2018.07.178](https://doi.org/ez82.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.conbuildmat.2018.07.178).

ANGULO, S. C.; OLIVEIRA, L. S.; MAHCADO, L. C. (ed.). **Pesquisa setorial ABRECON 2020: a reciclagem de resíduos de construção e demolição no Brasil**. São Paulo: EPUSP, 2022.

ANGULO, S. C.; ULSEN, C. **Resíduos de Construção e Demolição: fundamentos sobre gestão e reciclagem**. v. 1. São Paulo: EPUSP, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 5739: Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 7215: Cimento Portland - Determinação da resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 16916: Agregado miúdo — Determinação da densidade e da absorção de água**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 16917: Agregado graúdo - Determinação da densidade e da absorção de água**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 16972: Agregados - Determinação da massa unitária e do índice de vazios**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021d.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 17054: Agregados - Determinação da composição granulométrica - Método de ensaio**. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

CAMPOS, R. S.; BARBOSA, M. P.; PIMENTEL, L. L.; MACIEL, G. de F. Influência dos agregados reciclados nas propriedades reológicas e mecânicas do concreto autoadensável. **Matéria (Rio de Janeiro)**, v. 23, n. 1, mar. 2018. <https://doi.org/10.1590/S1517-707620170001.0300>

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. **Resolução nº 307**. DOU, 5 de julho de 2002, nº 136, seção 1.

GONÇALVES, A. P. F. **Análise do desempenho de betões obtidos a partir de inertes reciclados provenientes de resíduos da construção**. 2001. Dissertação (Mestrado) – Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2001a.

GONÇALVES, R. D. C. **Agregados reciclados de resíduo de concreto: um novo material para dosagens estruturais**. 2001. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2001b.

HUBERT, J.; ZHAO, Z.; MICHEL, F.; COURARD, L. Effect of crushing method on the properties of produced recycled concrete aggregates. **Buildings**, v. 13, n. 9, set. 2023. <https://doi.org/10.3390/buildings13092217>

KRUGER, P. **Efeito de diferentes teores de resíduo de gesso sobre o ataque interno por sulfato em argamassas incorporando agregados reciclados de concreto (ARC) ou misto (ARM)**. 2021. Tese (Doutorado) Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2021.

LEITE, M. B. **Avaliação de propriedades mecânicas de concretos produzidos com agregados reciclados de resíduo de construção e demolição**. 2001. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001.

LOVATO, P. S. **Verificação dos parâmetros de controle de agregados reciclados de resíduos de construção e demolição para utilização em concreto**. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

MEDEIROS, M. H. F. de; ANDRADE, J. J. de O.; HELENE, P. Durabilidade e Vida Útil das Estruturas de Concreto. In: ISAIA, G. C. (ed.). **Concreto: Ciência e Tecnologia**. São Paulo: IBRACON, 2011. Cap. 22.

RAHIGUDE, R.; KHWAIRAKPAM, D.; RADE, S.; KADAM, K. Construction Waste Management in the Context of De-tools, Industry 4.0 & Circular Economy, a Critical Review of Pune Metropolitan Area, India. **International Journal Of Sustainable Building Technology And Urban Development**, v. 13, n. 4, p. 514-548, 30 dez. 2022. <https://doi.org/10.22712/susb.20220037>

TABSH, S. W.; ALHOUBI, Y. Experimental Investigation of Recycled Fine Aggregate from Demolition Waste in Concrete. **Sustainability**, v. 14, p. 10787, ago. 2022. <https://doi.org/10.3390/su141710787>

TAVARES, L. M.; KAZMIERCZAK, C. S. The influence of recycled concrete aggregates in pervious concrete. **Revista IBRACON de Estruturas e Materiais**, v. 9, n. 1, p. 75-89, fev. 2016. <https://doi.org/10.1590/S1983-41952016000100006>